

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ТЕКСТАМИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Әкімова Нұрсұлу Нұржанқызы

Педагог - эксперт, магистр п.н., учитель математики, КГУ "Общеобразовательная школа
№157", Республика Казахстан, г. Алматы., р. Наурызбайский

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11084157>

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной теме инновационных методов работы с художественными текстами в контексте развития языковой грамотности учеников. С учетом быстрого развития цифровых технологий, автор анализирует как сохранение ценных традиций литературного образования, так и интеграцию новых подходов. В статье рассматриваются цифровые инструменты для анализа текстов, интерактивные образовательные платформы, ролевые игры и творческие проекты, а также подчеркивается важность индивидуализации обучения и развития медиаграмотности. Рекомендации и задания для учителей помогут создать обогащающий образовательный опыт, способствующий развитию критического мышления и глубокой языковой грамотности учеников.

Ключевые слова: инновационные методы, начальная школа, цифровые технологий, образовательные платформы.

Abstract. This article is devoted to the topical topic of innovative methods of working with literary texts in the context of the development of students' language literacy. Taking into account the rapid development of digital technologies, the author analyzes both the preservation of valuable traditions of literary education and the integration of new approaches. The article discusses digital tools for text analysis, interactive educational platforms, role-playing games and creative projects, and emphasizes the importance of individualizing learning and developing media literacy. Recommendations and assignments for teachers will help create an enriching educational experience that promotes the development of critical thinking and deep language literacy of students.

Keywords: innovative methods, elementary school, digital technologies, educational platforms.

Annotatsiya. Ushbu maqola talabalarning til savodxonligini rivojlantirish nuqtai nazaridan badiiy matnlar bilan ishlashning innovatsion usullarining dolzarb mavzusiga bag'ishlangan. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishini hisobga olgan holda, muallif adabiy ta'limning qimmatli an'alarini saqlab qolish va yangi yondashuvlarning integratsiyasini tahlil qiladi. Maqolada matnlarni tahlil qilish uchun raqamli vositalar, interaktiv ta'lim platformalari, rolli o'yinlar va ijodiy loyihalar ko'rib chiqiladi va media savodxonligini individuallashtirish va rivojlantirish muhimligi ta'kidlanadi. O'qituvchilar uchun tavsiyalar va topshiriqlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va chuqur til savodxonligini rivojlantirishga yordam beradigan boyituvchi ta'lim tajribasini yaratishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: innovatsion usullar, boshlang'ich maktab, raqamli texnologiyalar, ta'lim platformalari.

Özet. Bu makale, öğrencilerin dil okuryazarlığının gelişimi bağlamında sanatsal metinlerle çalışmanın yenilikçi yöntemlerinin güncel konusuna odaklanmaktadır. Dijital teknolojilerin hızlı gelişimini göz önünde bulundurarak yazar, hem değerli edebiyat eğitimi geleneklerinin korunmasını hem de yeni yaklaşımların entegrasyonunu analiz ediyor. Makale, metin analizi için dijital araçları, etkileşimli eğitim platformlarını, rol yapma oyunlarını ve yaratıcı projeleri

inceliyor ve öğrenmeyi kişiselleştirmenin ve medya okuryazarlığını geliştirmenin önemini vurguluyor. Öğretmenler için öneriler ve ödevler, öğrencilerin eleştirel düşüncelerini ve derin dil okuryazarlığını teşvik eden zenginleştirici bir eğitim deneyimi yaratmaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: *yenilikçi yöntemler, ilkokul, dijital teknolojiler, eğitim platformları.*

Современное образовательное пространство претерпевает значительные изменения под воздействием цифровых технологий, требуя от учителей русского языка и литературы постоянной адаптации методов работы с художественными текстами. В данной статье мы рассмотрим инновационные подходы к формированию языковой грамотности через использование современных технологий и методов анализа текстов. В современной эпохе дидактические возможности цифровых инструментов являются неоценимыми в контексте обучения литературе. Программы для анализа текстов позволяют структурировать анализ произведений, выявлять ключевые темы, стилистические особенности и сравнивать различные тексты. Инструменты, такие как WordSmith Tools, Voyant Tools и AntConc, помогают ученикам более глубоко понять тексты и развивать аналитическое мышление.

Интерактивные платформы и ресурсы, такие как онлайн-библиотеки, литературные блоги и образовательные приложения, создают возможность ученикам обсуждать произведения, делиться своими впечатлениями и даже создавать собственные тексты в ответ на литературные вызовы. Такие платформы стимулируют языковую активность, обогащают словарный запас и способствуют формированию критического мышления. Инновационные методы включают использование ролевых игр и творческих проектов, где ученики могут вживаться в роли персонажей, анализировать события с разных точек зрения и даже создавать альтернативные концовки. Это способствует глубокому вникновению в текст и развивает способность аргументировать свои взгляды.

Инновации в образовании также связаны с индивидуализацией обучения. Цифровые инструменты позволяют создавать персонализированные задания, адаптированные к уровню каждого ученика, что способствует более эффективному усвоению материала.

Кроме того, развитие медиаграмотности становится неотъемлемой частью обучения, так как современная литература включает в себя не только печатные, но и мультимедийные тексты. Цифровые инструменты предоставляют уникальные возможности для анализа текстов различных художественных произведений. Важно включать учеников в процесс исследования, используя программы анализа текстов, такие как WordSmith Tools или Voyant Tools.

Задание: Попросите учеников выбрать небольшой отрывок из литературного произведения и проанализировать его с использованием выбранного цифрового инструмента.

Подведите их к обсуждению тем, стилевых особенностей и частоты употребления определенных слов.

Современные образовательные ресурсы включают интерактивные платформы и приложения, где ученики могут обмениваться мнениями о литературных произведениях, а также создавать свои аналитические и творческие тексты.

Задание: Предложите ученикам принять участие в обсуждении литературных работ на онлайн-форумах или создать блог, где они будут делиться своими интерпретациями произведений. Обзор онлайн-форумов и блогов (15 минут)

Проведите обзор популярных литературных онлайн-форумов и блогов.

Обсудите, какие преимущества и возможности предоставляют такие платформы для обсуждения произведений. Создание личных блогов (20 минут)

Разделите учеников на группы или парами, предоставьте им доступ к платформе для создания блогов (например, Blogger, WordPress).

Задача: Каждая группа выбирает художественное произведение (может быть рассказ, стихотворение или отрывок из романа) и создает запись в блоге, в которой делится своей интерпретацией произведения.

Обмен и обсуждение (20 минут)

После завершения записей, ученики могут обменяться ссылками на свои блоги или прочитать записи друг друга.

Проходите в классе краткие презентации каждой группы: ученики делятся основными идеями, которые они выявили в произведении, и обсуждают, почему выбрали именно этот аспект.

Рефлексия и заключение (10 минут)

Проведите небольшую дискуссию о том, какие новые аспекты они узнали о произведениях благодаря обсуждению в блогах.

Подведите учеников к выводу о важности обмена мнениями и анализа в группе для более глубокого понимания текстов.

Домашнее задание: Ученики могут продолжить вести свои блоги, добавляя новые записи о разных литературных произведениях, а также комментировать записи своих одноклассников на их блогах.

Такой урок позволяет ученикам активно принимать участие в обсуждении произведений, выражать свои мысли и взгляды, развивать навыки аргументации и анализа, а также понимать, как современные технологии могут обогатить опыт изучения литературы.

Ролевые игры и творческие проекты позволяют ученикам погрузиться в мир литературных персонажей, а также развивать свои навыки аргументации и анализа.

Задание: Предложите ученикам создать ролевую игру, где они воплощают персонажей из произведения и ведут дискуссию на актуальные темы, сохраняя стиль и манеру речи персонажей.

С учетом разнообразия уровней знаний и интересов учеников, индивидуализация обучения становится ключевым элементом.

Онлайн-платформы позволяют создавать уникальные задания и подходы к каждому ученику.[2]

Задание: Попросите каждого ученика выбрать произведение согласно своим интересам, а затем разработать анализ, используя различные мультимедийные источники.

Интеграция инновационных методов в образовательный процесс позволяет ученикам более глубоко понимать и анализировать художественные тексты, развивать критическое мышление и активно участвовать в обсуждениях.

Сочетание традиционных подходов и новых технологий способствует более полному и глубокому формированию языковой грамотности учеников.

Внедрение инновационных форм и методов работы с художественными текстами открывает перед учителями и учениками новые горизонты в изучении литературы. Сохранение ценных традиций литературного образования и интеграция новых

инструментов способствует формированию глубокой языковой грамотности и критического мышления, необходимых в современном информационном обществе.

REFERENCES

1. Бивис, К., О'Мара, Дж., Макнис, Л., и Филлипс, М. (ред.). (2019). Грамотность в 3D: комплексный подход в теории и практике.
2. Дженкинс Х., Клинтон К., Пурушотма Р., Робисон А. Дж. и Вайгель М. (2009). Противостояние вызовам культуры участия: медиаобразование в 21 веке. Издательство Массачусетского технологического института.